

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 11 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

*Мухитдинов Нодир*¹

¹ Тошкент давлат транспорт университети талабаси

Мамлакатимизда юз бераётган демократик янгиланишлар ва ўзгаришларга фуқаролик жамияти институтларининг таъсири кучайиб бормоқда. Айниқса, бу соҳада мамлакатимизда фаолият олиб бораётган сиёсий партияларнинг роли катта. Ўзбекистон Республикасининг «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги қонунининг 1-моддасида «сиёсий партия» тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: «Сиёсий партия Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг қарашлар, манфаатлар ва мақсадлар муштараклиги асосида тузилган, давлат ҳокимияти органларини шакллантиришда жамият муайян қисмининг сиёсий иродасини рўёбга чиқаришга интилувчи ҳамда ўз вакиллари орқали давлат ва жамоат ишларини идора этишда қатнашувчи кўнгилли бирлашмасидир».

Бугунги кунда Республикаимизда Ўзбекистон «Адолат» социал демократик партияси, Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партияси, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси, Ўзбекистон Халқ демократик партияси ва Ўзбекистон Экологик ҳаракати фаолият юритиб келмоқда.

Демократик ислохотлар жараёнида мамлакатимизни янада демократлаштириш ва либераллаштириш йўлидаги саъй-ҳаракатларимиз фуқароларимизнинг сиёсий-ижтимоий фаоллигига, уларнинг сиёсий ва ҳуқуқий маданиятининг юксаклигига, биринчи навбатда, сиёсий партияларнинг фаоллик даражасига, уларнинг Ўзбекистонимиз тақдири ва келажагига дахлдор бундай улкан масъулиятли ваколатларни ўз зиммасига олишга қай даражада тайёр эканлигига бевосита боғлиқ. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, давлат ва жамият манфаатлари борасида сиёсий партияларнинг фаолиятини ташкил этишда профилактика хизматлари билан айрим йўналишларда уларнинг дастурларидаги вазифаларидан келиб чиққан ҳолда ҳамкорлик қилишлари ўринлидир.

Бугунги кунда профилактика (катта) инспекторлари сиёсий партиялар билан уларнинг дастурларидаги вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, маъмурий ҳудудда тарғибот ишларида уларнинг имкониятларидан фойдаланиш ҳамда уларнинг энг қуйи бўғинлари аъзолари учун

худудда иш олиб боришга амалий ёрдам кўрсатишда ҳамкорлик қилади.

Профилактика (катта) инспекторлари бугунги кунда нафақат сиёсий партиялар, балки бошқа жамоат бирлашмалари билан ҳам ҳамкорлик қилишлари уларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятини самарали ташкил этишда муҳим аҳамиятга эгадир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 56-моддасида мустақамланганидек, жамоат бирлашмалари сифатида Ўзбекистон Республикасида қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, олимлар жамияти, хотин-қизлар, фахрийлар ва ёшлар ташкилотлари, ижодий уюшмалар, оммавий ҳаракатлар ва фуқароларнинг бошқа уюшмалари эътироф этилади.

Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги қонунида жамоат бирлашмасига ўз ҳуқуқлари, эркинликларини ҳамда сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги қонуний манфаатларини биргаликда рўёбга чиқариш учун бирлашган фуқароларнинг хоҳиш-иродаларини эркин билдиришлари натижасида вужудга келган ихтиёрий тузилмадир, деб таъриф берилган. Мазкур жамоат бирлашмалари билан профилактика инспекторининг ҳамкорлиги, биринчидан, фуқароларнинг айниқса, ёшларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, фуқаролик ҳуқуқ ва эркинликларини шакллантиришда, иккинчидан, аҳолининг саломатлигини таъминлаш борасидаги ўтказилаётган тадбирларни ташкил этишда, учинчидан, аҳолининг кенг қатлами ўртасида умумий профилактикани ва бу борадаги ҳуқуқий тарғиботни олиб боришда намоён бўлади.

Профилактика (катта) инспекторлари маъмурий худудда истиқомат қилувчи аҳоли билан турли профилактик мазмундаги ишларни амалга оширишда жамоатчилик ташкилотлари, жумладан, «Маҳалла» хайрия жамоат фонди республика бошқаруви билан ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ташкилот нодавлат ноижорат ташкилоти бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги «Нодавлат ноижорат ташкилотлари тўғрисида»ги қонунига асосан жисмоний ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилади, даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ҳамда олинган даромадларни (фойдани) ўз қатнашчилари (аъзолари) ўртасида тақсимламайдиган ўзини ўзи бошқариш ташкилотидир.

«Маҳалла» хайрия жамоат фонди ташкилоти жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, бошқа демократик қадриятларни ҳимоя қилиш, ижтимоий, маданий ва маърифий мақсадларга эришиш, маънавий ва бошқа номоддий эҳтиёжларни қондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш ҳамда бошқа ижтимоий фойдали мақсадларни амалга ошириш учун тузилади.

Ушбу ташкилот ички ишлар органлари, жумладан, профилактика (катта) инспекторлари билан ижтимоий ҳаётнинг турли масалаларига доир ташаббуслар билан чиқиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига таклифлар киритиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари қарорларини ишлаб чиқишда қонун ҳужжатларига биноан иштирок этиш, оммавий ахборот воситаларида турли мазмундаги ҳуқуқий тарғибот ишларини амалга ошириш, шунингдек, маъмурий худудда кенг жамоатчилик ўртасидаги турли йўналишларда ҳуқуқий мазмундаги учрашувлар, давра суҳбатлари, семинарлар, дибетлар, маърузалар, йиғилишлар, конференцияларни ташкил этишда ҳамкорлик қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича

маслаҳат кенгаши (кейинги ўринларда Маслаҳат кенгаши деб юритилади) ташкил этилди¹.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда демократик кадриятлар, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат ноти-жорат ташкилотлари муҳим омилга айланмоқда. Фуқароларнинг ўз салоҳиятларини рўёбга чиқаришда, уларнинг ижтимоий, социал иқтисодий фаоллиги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш учун шароит яратишда, жамиятда манфаатлар мувозанатини таъминлашга кўмаклашишда ҳамда давлат ва жамият бошқарувида жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг таъсирчан ва амалий механизмларини жорий этишда мазкур институтларнинг аҳамияти беқиёс.

¹ Ўзбекистон республикаси президентининг "Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 2018-йил 4-майдаги ПФ 5430 сонли фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –2020. 245-м.